

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

докторанта Ташкентского государственного юридического университета, направления

Нуриддинова Хайриддина Азмитдин угли.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения в предпринимательской деятельности электронных документов, подписанных электронными подписями. Исследуется правовая категория «электронная подпись» и ее разновидности. Анализируются особенности правового режима квалифицированной электронной подписи, а также юридические функции удостоверяющего центра. Делается вывод об усложнении правовой конструкции электронной подписи и о признании электронного документооборота в качестве предпочтительного способа юридического взаимодействия в сфере электронного бизнеса.

Ключевые слова: электронный документ, электронная подпись, цифровая экономика, метка доверенного времени, предпринимательство, правовое отношение, удостоверяющий центр, доверенные сервисы.

Цифровое взаимодействие в сфере бизнеса, его юридическое значение и формирование соответствующих правовых отношений связаны с обращением электронных документов, подписанных электронными подписями.

Правовые категории «документ» и «подпись» фактически неотделимы друг от друга. Цель нормативных положений, требующих подписания документа определенным лицом, заключается прежде всего в подтверждении подлинного происхождения, целостности и неизменности

этого документа после подписания. В рамках общего принципа свободы договоров в сфере электронного бизнеса обычно применяются строгие нормы оценки доказательственной силы электронных документов и могут не признаваться такие документы, подлинность которых невозможно непосредственно установить по подписи.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Электронная цифровая подпись», факт подписания информации в электронном виде электронной подписью является условием признания такой информации электронным документом, эквивалентным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно. Подписанные электронными подписями электронные документы используются при заключении сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, а также при совершении иных юридических действий в соответствии с законодательством.

Электронная подпись в электронном документе, выполняет различные юридические функции (все или некоторые из перечисленных в зависимости от особенностей подписываемого документа): идентификацию лица; установление связи данного лица с содержанием документа; подтверждение намерения стороны сделки нести правовые последствия сделки; подтверждение авторства документа; обозначение намерение лица согласиться с содержанием документа, написанного иным лицом, и ряд других.

Закон Узбекистана «Об электронной подписи» определяет электронную подпись как информацию в электронной форме, которая прикреплена или иным образом связана с другой информацией, подписанной электронной подписью, и используется для идентификации подписывающего лица. При этом закон придает юридическое значение организационно-технологической процедуре создания (подписания) электронной подписи и ее проверки.

Субъект электронного взаимодействия подписывает электронный документ с помощью «ключа электронной подписи», представляющего собой уникальную последовательность символов. Проверку электронной подписи проводит получатель электронного документа при помощи «ключа проверки» - уникальной последовательности символов, однозначно связанной с ключом подписи и предназначенной для подтверждения подлинности электронной подписи. Специальный документ, сертификат ключа проверки электронной подписи, подтверждает факт принадлежности ключа проверки подписавшему лицу-владельцу сертификата. Основная функция сертификата заключается в фиксации юридической взаимосвязи ключа проверки с подписавшим лицом. Создание и выдача сертификата ключа проверки электронной подписи производится удостоверяющим центром на основании договора с будущим владельцем сертификата. Если удостоверяющий центр оказывает услуги неограниченному кругу лиц в информационной системе общего пользования, такой договор принадлежит к категории публичных договоров [5, с.3-5]. Функции удостоверяющего центра могут выполняться юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо государственным органом или органом местного самоуправления. оказывает.

Начало действия сертификата ключа проверки электронной подписи определяется датой его выдачи или иной датой, указанной в сертификате. Информация о сертификате ключа проверки электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим центром в реестр сертификатов не позднее даты начала действия сертификата. Реестр представляет собой функционирующую в режиме онлайн базу данных сертификатов, которая может быть использована для проверки подлинности электронных подписей. Удостоверяющий центр обязан предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению информацию, содержащуюся в реестре

сертификатов. Условия признания электронного документа, подписанного электронной подписью, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, зависят от вида электронной подписи в электронном документе. Закон предусматривает два вида электронных подписей: простую и усиленную. Последняя в свою очередь подразделяется на неквалифицированную и квалифицированную электронную подпись.

Усиленную электронную подпись закон подразделяет на две разновидности: неквалифицированную и квалифицированную электронную подпись. Усиленная неквалифицированная электронная подпись отличается следующими признаками: получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после его подписания; создается с использованием средств электронной подписи; Квалифицированной является усиленная электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и дополнительным признакам: ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате (то есть сертификате, выданным аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи); для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным Законом «Об электронной подписи».

Использованная литература:

1. Двоеносова Г.А. Документ как инструмент самоорганизации информационного общества // Вестник ВНИИДАД. 2019. № 2. С. 8-11.

2. Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Предпринимательское право в условиях инновационной (цифровой) экономики: пути развития//Юрист. 2019. № 5. С.45-50.